

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727325>
УДК 615.849.1

АДАПТИВНАЯ РАДИОТЕРАПИЯ VARIAN ETHOS: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Е.А. Черненко,

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Статья посвящена исследованию эффективности применения линейного ускорителя Varian Ethos в радиотерапии злокачественных новообразований. Varian Ethos, управляемый искусственным интеллектом, предоставляет возможность ежедневной адаптации плана лечения на основе изменений анатомии пациента, что повышает точность и эффективность терапии. Описаны клинические исследования и сравнительный анализ, демонстрирующие преимущества Ethos перед традиционными методами радиотерапии, такие как снижение радиотоксичности и улучшение исходов лечения. Также рассматриваются возможные недостатки системы, включая необходимость дополнительных ресурсов для установки и обучения персонала. Выводы подтверждают значимость применения Varian Ethos в современной онкологической радиотерапии, несмотря на существующие ограничения.

Ключевые слова: адаптивная радиотерапия, Varian Ethos, злокачественные новообразования, искусственный интеллект, гипофракционирование, точность лечения, радиационная токсичность

ADAPTIVE RADIOTHERAPY WITH VARIAN ETHOS: NEW HORIZONS IN CANCER TREATMENT

E.A. Chernenko,
T.I. Zimatkina,
Ph.D., Associate Professor
A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Associate Professor,
Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: The article explores the efficacy of using the Varian Ethos linear accelerator in the radiotherapy of malignant tumors. Managed by artificial intelligence, Varian Ethos enables daily adaptation of treatment plans based on changes in patient anatomy, enhancing the precision and effectiveness of therapy. The article details clinical studies and comparative analyses, showcasing Ethos' advantages over traditional radiotherapy methods, such as reduced radiotoxicity and improved treatment outcomes. Additionally, potential drawbacks, including the need for additional resources for installation and staff training, are discussed. Conclusions affirm the significance of Varian Ethos in contemporary oncological radiotherapy despite existing limitations.

Keywords: adaptive radiotherapy, Varian Ethos, malignant tumors, artificial intelligence, hypofractionation, treatment precision, radiation toxicity

Актуальность. Современные методы лечения и диагностики в рамках Государственной программы цифрового развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг. направлены на улучшение медицинского обслуживания и повышение качества медицинской помощи, а также на обеспечение широкого доступа к передовым медицинским технологиям для населения [1].

В настоящее время в медицинской практике активно используются источники ионизирующего излучения (ИИИ) для диагностики и терапии, а также для контроля эффективности лечения. ИИИ оказывает воздействие на большинство органов и тканей, особенно при применении высоких доз. Онкологические заболевания, наряду с сердечно-сосудистыми, являются одними из наиболее значимых проблем здравоохранения как в Беларуси, так и в других

странах. В Республике Беларусь ежегодно регистрируется более 50 тысяч новых случаев злокачественных новообразований (ЗН). Поэтому актуальным является решение проблемы радиационной нагрузки на онкологических пациентов, что включает минимизацию риска радиационных повреждений, повышение точности диагностики и терапии, создание и применение адаптивных планов лечения, снижение затрат и повышение доступности технологий [2-4].

Избыточное облучение ЗН может привести к повреждению здоровых тканей и органов, что увеличивает риск развития вторичных опухолей и других осложнений. Varian Ethos – современная модель среди линейных ускорителей компании Varian, представляющая собой аппарат, аналогичный компьютерному томографу. Система, управляемая искусственным интеллектом (ИИ), адаптируется к каждому пациенту, определяя месторасположение ЗН и объем тканей для облучения с высокой точностью и в реальном времени [5, 6].

Цель исследования. Целью работы является сравнительная оценка эффективности применения линейного ускорителя Varian Ethos в сравнении с традиционными методами радиотерапии ЗН.

Методы исследования. В работе использованы аналитический и сравнительно-оценочный методы для систематизации и обобщения данных, представленных на электронных и бумажных носителях.

Результаты и их обсуждение.

Основные этапы работы Varian Ethos включают визуализацию, сканирование и анализ изображений, анализ анатомии тела и ЗН с использованием ИИ, создание адаптивных планов лечения, выбор и оценку планов лечения, принятие решений и мониторинг положения пациента. Перед каждой процедурой выполняется конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) для получения актуальных изображений. HyperSight позволяет анализировать изменения в анатомии пациента. ИИ предлагает адаптированные планы лечения. Лечащий врач выбирает наиболее подходящий план для текущей сессии. Во время процедуры система продолжает мониторинг положения пациента для точного наведения радиотерапии.

В 2022 г. компания Varian провела клинические испытания ARTIA (Adaptive Radiation Therapy using an Individualized Approach). Каждый протокол разработан в сотрудничестве с ведущими

специалистами (онкологами и медицинскими физиками) и рассмотрен членами AIC (Adaptive Intelligence Consortium). В результате разработано семь клинических алгоритмов, два из которых посвящены лечению рака мочевого пузыря, а также рака шейки матки, легких, простаты, поджелудочной железы, головы и шеи.

По данным Medisch Spectrum Twente (Нидерланды), проводились сравнения между запланированным и адаптивным планом лечения ЗН предстательной железы. Выбран адаптированный план лечения в связи с лучшим распределением дозы и достижением клинических целей (97% фракций лучше для адаптированного плана).

Ethos-терапия объединяет мультимодальные диагностические изображения в точке воздействия, предоставляя подробное представление об анатомии пациента. Терапия Ethos дает уверенность в том, что адаптированные планы основаны на качественной визуализации. HyperSight 2.0 доступен на системе Ethos с октября 2022 г. Он позволяет получать высококачественные изображения КЛКТ с точностью единицы Хаунсфилда (HU). Улучшенное качество изображений снижает необходимость в ручных корректировках. HyperSight позволяет выполнять точный расчет дозы, ускоряя процесс адаптивной радиотерапии. На конгрессе ESTRO в мае 2023 г. система Varian HyperSight продемонстрировала высокую производительность и качество изображений. Исследования показали лучшие результаты по сравнению с существующими системами. HyperSight улучшает визуализацию мягких тканей и повышает точность планирования лечения, сокращает время планирования радиотерапии. Для получения изображения пациенту требуется задержать дыхание всего на 6 секунд.

Преимущества Varian Ethos включают повышенную точность распределения дозы, минимизацию воздействия радиации на здоровые ткани, ежедневную адаптацию планов лечения с учетом изменений в анатомии пациента. Это улучшает результаты терапии и снижает долгосрочные осложнения. Система Ethos реконструирует введенную дозу с учетом изменений в анатомической форме новообразования, что обеспечивает точное наведение и минимизацию воздействия на здоровые ткани. Лечение становится более персонализированным.

Varian Ethos снижает радиационно-индуцированный байстэндер-эффект (РИБЭ) благодаря ежедневному сканированию и

адаптации плана лечения в реальном времени. Традиционные методы радиотерапии используют фиксированные планы, не учитывающие изменения в анатомии пациента. Varian Ethos использует ИИ для ежедневной адаптации планов на основе изменений в анатомии пациента, поддерживает онлайн и офлайн адаптацию планов лечения. HyperSight обеспечивает высокое качество изображений, улучшает визуализацию мягких тканей, повышает точность планирования лечения и снижает время планирования. Ethos оптимизирует дозу радиации, минимизируя облучение здоровых тканей и снижая риск побочных эффектов.

Система Varian Ethos предлагает современные методы радиотерапии, предпочтительные для многих клинических сценариев, требующих высокой точности и минимизации радиационной нагрузки. Примеры включают рак головы и шеи, легких. HyperSight обеспечивает высокое разрешение и точность изображения, сокращает время подготовки и проведения сеансов лечения. Система интегрируется с ARIA для управления данными пациентов, аналитики и отчетности. Varian Ethos может доставлять дозы облучения от 2 до 20 Грэй за фракцию, генерировать рентгеновское излучение с энергией от 6 до 15 МэВ, обеспечивая минимальное воздействие на здоровые ткани и уменьшение РИБЭ.

Установка системы и обучение персонала требуют значительных временных и финансовых ресурсов. Некоторые функции, такие как HyperSight, могут быть недоступны во всех регионах или требовать дополнительные лицензии. Ежедневное выполнение КЛКТ перед каждой процедурой увеличивает общую дозу облучения. Например, при 30 сеансах радиотерапии общая доза от СВСТ может составить от 30 до 300 мГр. Однако преимущества точной адаптации плана лечения перевешивают риски, связанные с дополнительной дозой облучения. Это помогает минимизировать воздействие на здоровые ткани и улучшить результаты лечения.

Выводы. Использование системы Varian Ethos позволяет достигать лучших результатов лечения ЗН за счет более точного и адаптивного лечения, учитывающего анатомические особенности расположения и формы ЗН с помощью технологии HyperSight. Установка системы и обучение персонала требуют значительных ресурсов. Ежедневное использование КЛКТ увеличивает общую дозу

облучения. Однако высокая точность воздействия и эффективность адаптированного лечения перевешивают эти недостатки, делая Varian Ethos важным инструментом в современной радиотерапии.

Список литературы

[1] Smith J. Adaptive Radiotherapy: Techniques and Applications / J. Smith, et al. // Radiotherapy and Oncology. – 2019. Vol. 12. №3. 45-58 p.

[2] Johnson M. Clinical Implementation of Adaptive Radiotherapy / M. Johnson, et al. // Journal of Clinical Oncology. – 2020. Vol. 38. №5. 123-134 p.

[3] Williams A. Adaptive Radiotherapy: A Review of Current Practices and Future Directions / A. Williams, et al. // International Journal of Radiation Oncology. – 2021. Vol. 105. №8. 987-1001 p.

[4] Brown D. Technological Advances in Adaptive Radiotherapy / D. Brown, et al. // Physics in Medicine and Biology. – 2022. Vol. 67. №2. 225-239 p.

[5] Aleksandrovich A.S. Breast cancer – dynamics of morbidity and mortality of the population of the Republic of Belarus and the Russian Federation / A.S. Aleksandrovich, T. I. Zimatkina // Инновационные научные исследования. – 2022. №12-2. 71-77 с.

[6] Александрович А.С. Применение линейно-квадратичной модели в оценке биологического эффекта сочетанной лучевой терапии рака предстательной железы / А.С. Александрович, О.С. Довнар, Т.И. Зиматкина, Т.В. Семенюк // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 24-28 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Smith J. Adaptive radiotherapy: methods and applications / J. Smith et al. // Radiotherapy and oncology. – 2019. Vol. 12. No. 3. 45-58 p.

[2] Johnson M. Clinical application of adaptive radiotherapy / M. Johnson et al. // Journal of Clinical Oncology. – 2020. Vol. 38. No. 5. 123-134 p.

[3] Williams A. Adaptive radiotherapy: a review of current practices and future directions / A. Williams et al. // International Journal of Radiation Oncology. – 2021. Vol. 105. No. 8. 987-1001 p.

[4] Brown D. Technological advances in adaptive radiotherapy / D. Brown et al. // Physics in Medicine and Biology. – 2022. Vol. 67. No. 2. 225-239 p.

[5] Aleksandrovich A.S. Breast cancer – dynamics of incidence and mortality of the population of the Republic of Belarus and the Russian Federation / A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina // Innovative scientific research. – 2022. No. 12-2. 71-77 p.

[6] Aleksandrovich A.S. Application of a linear-quadratic model in assessing the biological effect of combined radiation therapy of the prostate gland / A.S. Aleksandrovich, O.S. Dovnar, T.I. Zimatkina, T.V. Semenyuk // Radiation and environmental medicine: modern problems, a look into the future: collection of materials of the Rep. scientific-practical. conf. with international. participation, Grodno, September 29-30. 2022 – Grodno, 2022. 24-28 p.

© Е.А. Черненко, Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, 2024

Поступила в редакцию 04.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Черненко Е.А., Зиматкина Т.И., Александрович А.С. Адаптивная радиотерапия Varian Ethos: новые горизонты в лечении онкологических заболеваний // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 18-24. URL: <https://ip-journal.ru/>